
Burgerwetenschap campagne

van het *ANERIS project*
voor mariene genomische
observaties

Handboek voor veld staalnames
*met gedetailleerde instructies voor het gebruik
van twee eDNA staalname kits*

Mei 2025

ANERIS ontvangt financiering uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101094924. De meningen en standpunten die in dit boek aan bod komen zijn uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijk die van de Europese Unie of de Europese Commissie. Noch de EU, noch de EC kunnen hiervoor aansprakelijk worden gehouden.

Inhoudstabel

Inleiding.....	3
Staalname locaties kiezen	5
Water eDNA stalname kit.....	7
INSTRUCTIES - WATER STAALNAME KIT.....	9
Verzamel omgevings metadata	9
Verzamel het water staal	9
Filter het water staal.....	10
Bewaar de filter	13
Veld negatieve controle (blanco)	16
Verzending.....	16
HOE VERWIJDER IK LUCHTBELLEN	17
Sediment eDNA stalname kit.....	20
INSTRUCTIONS - SEDIMENT STAALNAME KIT	20
Verzamel omgevings metadata.....	20
Verzamel het sediment staal	20
Extractie van eDNA uit het sediment	21
Veld negatieve controle (blanco)	23
Droog sediment voor granulometry	24
Verzending.....	24
VOORZORGSMAATREGELEN	25
Staalname Informatieblad.....	26

Inleiding

Burgerwetenschap campagne van het ANERIS project voor mariene genomische observaties

Het [ANERIS](#) project (operAtional seNsing lifE technologies for maRIne ecosystemS) binnen Horizon Europe introduceert het **concept van Operationele Mariene Biologie (Operational Marine Biology, OMB)**. Dit wordt gedefinieerd als een biodiversiteitsinformatiesysteem voor systematische en langdurige routinematige metingen van het leven in de oceaan en kustgebieden, gecombineerd met een snelle interpretatie en vervolgens verspreiding van deze data.

In deze context is het doel van ANERIS om de volgende generatie wetenschappelijke instrumenten en methoden voor het waarnemen en monitoren van marien leven te ontwikkelen, te testen en te implementeren door verschillende levensdetectietechnologieën te integreren, waaronder genomica, beeldvorming en burger-wetenschap.

Een onderdeel van het project richt zich op de ontwikkeling van burgerwetenschap-instrumenten om mariene observatie-initiatieven in heel Europa te versterken en verder te operationaliseren. Het OMB-concept van het project zal gevalideerd worden aan de hand van vier "case studies", elk met betrokkenheid van verschillende onderzoeksinfrastructuren.

Case Study 2 heeft als doel om bij te dragen aan bestaande genomische observatienetwerken en deze verder uit te breiden door gebruik te maken van de technologische vooruitgang en budgetvriendelijke procedures die binnen het ANERIS-project ontwikkeld worden. De volgende technologieën, die binnen ANERIS project ontwikkeld worden, zullen gebruikt en gevalideerd worden in deze case study:

NANOMICS - een op Nanopore gebaseerde methode voor DNA metabarcoding,

SLIM2.0 - een virtuele omgeving voor de bio-informatische analyse van genomische data, en

MARGENODAT - een workflow ontworpen voor het beheer van mariene genomische data.

De staalname zal worden uitgevoerd met behulp van twee verschillende burgerwetenschap-kits: één voor zeewater en één voor sediment. De zeewater kit is een commercieel beschikbaar product (Sylphium eDNA sampling kit), dat eerder door UNESCO werd gebruikt tijdens het onderzoek “Environmental DNA Expeditions in UNESCO World Heritage marine sites”. De sediment staalname kit werd specifiek voor dit project ontwikkeld door het Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) in Griekenland (partner in het ANERIS project).

Het doel is om 10 mariene stations in heel Europa te betrekken — waarvan de meeste lid zijn van het European Marine Omics Biodiversity Observation Network ([EMO BON](#)) — bij het verzamelen van eDNA-stalen uit water en sediment op telkens vijf kustlocaties. Deze stalen zullen gebruikt worden om een reeks indicatorenkaarten (OMB-producten) te produceren die soortenrijkdom, intraspecifieke genetische variatie en de aanwezigheid van niet-inheemse soorten in kaart brengen, met behulp van de instrumenten die binnen ANERIS ontwikkeld worden.

EMO BON-genomische observatoria worden uitgenodigd om op vrijwillige basis deel te nemen, waarbij zij bijdragen op een manier die aansluit bij de specifieke behoeften en operationele capaciteiten van elk observatorium.

ANERIS zal de staalname kits ter beschikking stellen, samen met gedetailleerde instructies voor het gebruik ervan, en zal daarnaast online training aanbieden ter ondersteuning van de deelnemers via het e-learningplatform www.oceantraining.eu. Zodra deelnemers zijn geregistreerd op het OceanTraining e-Learning Platform, kunnen zij zich inschrijven voor de cursus via de directe link <https://oceantraining.eu/moodle/course/view.php?id=180> met de inschrijfsleutel **ANERIS#eDNA2024**.

Staalname locaties kiezen

Elk marien observatorium dat deelneemt aan de ANERIS Case Study 2 - staalname campagne dient:

- 5 staalname locaties te bepalen, met een onderlinge afstand van 5–15 km, voorgaande de staalname dag.
- Voor elk type staal (water en sediment) vijf replicaten te nemen op elke locatie (op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats), plus één negatieve veldcontrole (blanco).

Het wordt aanbevolen om de replicaten op een onderlinge afstand van **10–20 meter** te nemen, maar dit kan variëren afhankelijk van de grootte van het staalname gebied.

- **Water:**
 - o Staalname vanaf de kust wordt aanbevolen. De doelorganismen zijn vissoorten, voornamelijk demersale soorten.
- **Sediment:**
 - o In de Atlantische Oceaan en de Noordzee kan sediment worden verzameld in het intergetijdengebied tijdens laagwater.
 - o In de Middellandse Zee kan het sediment door duikers worden verzameld op een diepte van 5–15 m. Dit is omdat in kustgebieden met los zand de macro-invertebraten door sterke golfwerking doorgaans dieper voorkomen.
 - o In alle gevallen kan de sediment staalname methode worden aangepast aan de specifieke kenmerken van het gebied.
 - o De doelorganismen zijn de macro-invertebraten van het sediment.

Elke bemonstering levert een momentopname op van de mariene biodiversiteit. Het doel is dat mariene stations alle stalen verzamelen tussen 20 en 30 juni 2025, al kan hiervan worden afgeweken. Idealiter verzamelt elk mariene station alle stalen op één of twee opeenvolgende dagen.

Waarschuwing: Vermijd tijdens de staalname mogelijke bronnen van contaminatie, zoals alle vormen van menselijke activiteit, inclusief bilgepompen van schepen, visverwerkingsplaatsen of havengebieden.

Grafische weergave van het staalname schema:

Fig. 1 Voorbeeld van een staalname schema in een Medditeraanse staalname locatie (Golf van Heraklion, Griekenland)

Fig. 2 Voorbeeld van een staalname schema in een Noord zee staalname locatie (Oostende, België)

Water eDNA stalname kit

In elk water stalname kit wordt het volgende voorzien:

Water stalname kit (Sylphium®)

Elk kit bevat:

- Een eDNA Dual filter (0.8 µM) met een siliconen ventielconnector
- Een steriele spuit van 60 mL
- 3 mL bewaarbuffer in een 5 mL spuit
- Twee blauwe dopjes (luer locks) om de filter mee af te sluiten (één in de filter zak en in op de 5 mL spuit)
- Een opbergzak voor de filter
- 5 L ziplock stalname zak (één per kit) << VOOR WATER STAALNAME >>
- Gedestilleerd water (~2 L per stalname locatie) in een plastieken container.
- Handschoenen

Wordt ook apart voorzien:

- Een plastieken container om de 5 L ziplock zak in te plaatsen voor ondersteuning na de stalname
- Genummerde labels (3 per kit) (code formaat WXXXX)
- Informatieblad van het staal (vul één in per replicatie staal dat genomen wordt, inclusief de negatieve controle).
- Een thermometer
- Een falcon buisje van 15 mL om een waterstaal te nemen voor het zoutgehalte te meten (één per kit)
- Een stalname fles om de 5 L stalname zak te vullen
- Afvalzak

** Een doos of koeler om de stalen in te bewaren en te beschermen tegen direct zonlicht tijdens en na de stalname.*

INSTRUCTIES - WATER STAALNAME KIT

Verzamel omgevings metadata

- 1 Bij aankomst op de staalname locatie, vul je de staalname gegevens (metadata) in op het “**informatieblad van het staal**” (datum, tijd, precieze locatie met coördinaten, personen die de staalname uitvoeren, enz.)

Er zijn afgedrukte **genummerde labels** (3 per kit) (codeformaat WXXXX) voorzien voor elke locatie. Deze moeten gebruikt worden om de volgende drie items te labelen per replicaat.

- a. het informatieblad van het staal
- b. het zoutgehalte staal
- c. de filter

- 2 Gebruik de **thermometer** uit de kit om de temperatuur van het oppervlaktewater op de staalname locatie te meten. Noteer deze informatie op het informatieblad.
- 3 Om het **zoutgehalte** te meten, neem je 15 mL water van de staalname locatie met behulp van het meegeleverde falcon buisje van 15 mL. Plak een label op het buisje voor de staalname en plaats het buisje na de staalname terug in de staalname kit. Kennis van het zoutgehalte verbetert de uiteindelijke analyse van de stalen, aangezien een laag zoutgehalte kan wijzen op afstroming vanaf het land.

Verzamel het water staal

- 4 Ga het water in vanop het strand tot op ongeveer kniehoogte.
- 5 Spoel de staalname fles drie keer met water van de staalname locatie
- 6 Verzamel het staal door de staalname fles ongeveer 30 cm onder het wateroppervlak te dompelen.

7 Bereid de 5 L stalname zak voor:

- Trek de bovenkant van de zak open en open de zak volledig.
- OPTIE: Plaats de stalnamezak in een lege doos voor stabiliteit.

8 Vul de stalnamezak 5 keer met water dat verzameld werd met de stalnamefles in een straal van 2 m. Verzamel ongeveer 5 L in totaal per stal.

- Eén persoon houdt de zak vast terwijl de andere persoon het filteren uitvoert.
- Opmerking: Wanneer u zich in een gebied bevindt met een zanderige bodem, laat het waterstal dan enkele minuten staan voordat je filtert zodat het zand naar de bodem van de zak kan bezinken.

Filter het water stal

9 Bevestig de filter op de spuit. Ga langzaam en voorzichtig te werk, want de volgende stap vereist inspanning en geduld. Wissel indien nodig af met de persoon die de zak vasthoudt.

10 Terwijl de inlaat (onderzijde) van de filter ondergedompeld blijft in het stalname water, filter je het water uit de zak door de zuiger van de spuit langzaam omhoog te trekken tot aan de 60 mL lijn.

- 11 Duw op de zuiger om het water dat zopas gefilterd is te verwijderen uit de spuit en weg van de stalnamezak. Het water stroomt aan de andere kant van het ventiel naar buiten. Tijdens deze stap mag de filter even uit het water worden gehaald om ervoor te zorgen dat het water dat verwijderd wordt zeker niet opnieuw in de stalnamezak terecht komt.

- 12 **Noteer het aantal keren dat de spuit is gevuld en/of de hoeveelheid water dat gefilterd werd.** Registreer deze informatie op het stalname informatieblad.

- 13 Wanneer de filter verzadigd raakt, zal het filteren trager verlopen, voer de handeling dan ook langzamer uit zonder teveel druk op de zuiger uit te oefenen. Afhankelijk van de locatie zal je de filter al dan niet zichtbaar zien verkleuren.

- 14 **Probeer het proces 10 – 15 keer te herhalen** (17 keer = ongeveer 1 liter) door de spuit continu op en neer te bewegen en het onderste deel van de filter ondergedompeld te houden.
- De totale hoeveelheid gefilterd water hangt af van de lokale omstandigheden. **Stop wanneer het filteren te traag verloopt (de druk in de spuit is te hoog) of te lang duurt (bijv. meer dan een uur)**; dit wijst erop dat de filter verstopt is geraakt.

Waarschuwing: Vermijd luchtbellen in de filter, aangezien deze storingen kunnen veroorzaken tijdens het filtratie proces. Om te voorkomen dat er lucht wordt aangezogen, laat u de zuiger van de spuit los voordat u de dubbele filtercapsule uit het water haalt. Als er toch luchtbellen in de filter verschijnen, kunt u deze alsnog verwijderen. Als het filteren na minder dan 10 keer moeilijk wordt, kan de filter verstopt zitten door een luchtbel. Raadpleeg in dat geval de stappen “**Hoe verwijder ik luchtbellen**”.

Bewaar de filter

Waarschuwing: Deze stap moet worden uitgevoerd door een volwassene die handschoenen en een veiligheidsbril draagt.

- 15 Wanneer je klaar bent met het filteren, **verwijder dan eerst al het overblijvende water uit de eDNA dual filter** door lucht op te zuigen met de spuit.
- Zorg ervoor dat de **filter NIET meer in contact is met water** voor je de zuiger uit de spuit trekt.
 - Herhaal deze stap indien nodig zodat al het resterende water uit de filter is.
 - **BELANGRIJK:** Als niet al het water uit de filter wordt verwijderd, zal dit leiden tot afbraak van het eDNA.

- 16 Verwijder de spuit en de siliconen ventielconnector van de filter.

- 17 Zet een veiligheidsbril op en ga voorzichtig om met de bewaarbuffer. Slik het niet in, vermijd contact met huid en ogen, en mors niet.

Opmerking: Als er witte vlokjes verschijnen in de bewaarbuffer, verwarm de vloeistof dan door de spuit in je hand te houden totdat de vlokjes oplossen. Dit kan gebeuren als de bewaarbuffer is blootgesteld aan temperaturen onder de +15 °C.

- 18 Sluit het bovenste uiteinde van de filter af met het blauwe dopje van de kleine spuit.

- 19 Voeg de bewaarbuffer toe via **het onderste uiteinde van de filter** met behulp van de bijgeleverde 5 mL spuit. De volledige hoeveelheid bewaarbuffer moet aan de filter worden toegevoegd; er mag niets overblijven.

Waarschuwing: Wees voorzichtig, want er kan druk opbouwen in het filter. Laat de druk ontsnappen door de zuiger op te tillen voordat je de spuit volledig van de filter verwijdert. Overgebleven lucht in de filter wordt op die manier vervangen door de bewaarbuffer.

- 20 Sluit het onderste uiteinde van de filter af met **het tweede blauwe dopje** dat is meegeleverd in de stalname kit.

- 21 Breng de drie bijgeleverde labels aan op:
- a. het informatieblad van het staal
 - b. het zoutgehalte staal
 - c. de filter
- 22 Plaats de filter opnieuw in de originele opbergzak om deze proper te houden tijdens de stalname verwerking.
- 23 Verpak alle materialen – inclusief de filter (in de aparte opbergzak), het zoutgehalte staal en het staalinformatieblad– in de originele zak van het stalname kit.

Waarschuwing: Houd de filters uit direct zonlicht, aangezien UV-straling het verzamelde DNA kan afbreken.

Veld negatieve controle (blanco)

- 24 Nadat alle water stalen op een stalname locatie gefilterd en bewaard zijn, filter je de negatieve controle (2 L gedestilleerd water) nog in het veld, volgens hetzelfde protocol.
- 25 Begin met het registreren van het stal-ID en noteer op het stalname informatieblad dat het om de water-veldcontrole gaat.
- 26 Giet het gedestilleerde water in een nieuw 5 L stalname zakje en ga verder met het filteren en bewaren van het negatieve controle stal zoals eerder gedaan.

Opmerking: Verzamel het resterende plastic afval in de bijgeleverde afvalzak.

Verzending

- 27 Breng alle stalen zo snel mogelijk terug naar het VLIZ (Mariene Station Oostende).
- 28 Alle stalen moeten in het donker en bij kamertemperatuur (~20°C) worden bewaard. Het is vooral belangrijk om de filters uit direct zonlicht te houden.

HOE VERWIJDER IK LUCHTBELLEN

Waarschuwing: Voer deze stappen alleen uit als je vermoedt dat de filter verstopt is door een luchtbel!

- 1 Koppel eerst de 60 mL spuit los van de filter en de ventielconnector via het siliconen buisje.

- 2 Vul de spuit met stalname water.
- 3 Bevestig de spuit aan de uitlaat van de eDNA dual filter.

- 4 Draai de filter omhoog zodat eventuele luchtballen zich naar de inlaat bewegen.

- 5 Houd de filter rechtop en duw de zuiger van de spuit voorzichtig in totdat alle luchtballen zijn verwijderd.

****Waarschuwing:**** Laat geen water uit de filter stromen want dit kan leiden tot verlies van het reeds gefilterd materiaal.

- 6 Sluit de filter aan de spuit opnieuw aan via de ventielconnector en het siliconen buisje, en ga verder met het filtreren van staal.

Voor de productie van de water eDNA stalname instructies hebben we gebruikgemaakt van informatie van:

[Field Sampling Booklet of “Environmental DNA Expedition in UNESCO World Heritage marine sites”](#)

[instructions for the Sylphium eDNA sampling set \(#SYL009\)](#)

VAN DE UNESCO EXPEDITIE:

BRON: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384014>

YouTube video: <https://www.youtube.com/watch?v=NIqC7BhcS0s>

Sediment eDNA stalname kit

In elk sediment stalname kit wordt het volgende voorzien:

Elk kit bevat:

- Een steriele 60 mL cut-off spuit (mini-boor)
- Een zip-lock stalname zak «FOR SEDIMENT COLLECTION»
- Een 400 mL cilindrische plastic container met draaidop
- Een 1.5 mL epje met een voorgewogen hoeveelheid mengsel van fosfaat-zouten (wit poeder) gelabelled «PS»
- Een plastic wegwerp lepel
- Een plastic wegwerp Pasteur-pipet
- Een falcon buisje van 15 mL met 6 mL bewaarbuffer, gemarkeerd met “PRESERVE”
- Stukjes parafilm
- Een 50 mL buisje gemarkeerd met “FOR DRY SEDIMENT”

OPMERKING: De kits zijn vooraf gelabeld met een code SXXX. Deze code staat op het stalname-kit zakje, op het ziplock-stalname zakje, op het “PRESERVE”-buisje en op het 50 mL “FOR DRY SEDIMENT” buisje.

Wordt ook apart voorzien:

- Informatieblad van het stal (vul één in per replicatie stal dat genomen wordt, inclusief de negatieve controle).
- Handschoenen
- Gedestilleerd water (~2 L per stalname locatie) in een plastic container.

** Een doos of koeler om de stalen in te bewaren en te beschermen tegen direct zonlicht tijdens en na de stalname.*

Waarschuwing: Draag altijd handschoenen tijdens het nemen van de stalen om contaminatie te voorkomen. Raak enkel de stalname apparatuur aan en houd deze zo proper mogelijk. Bewaar de apparatuur op een propere plaats.

INSTRUCTIONS - SEDIMENT STAALNAME KIT

Verzamel omgevings metadata

- 1 Bij de aankomst op de stalname locatie, vul je de stalname gegevens (metadata) in op het “**informatieblad van het staal**” (datum, tijd, precieze locatie met coördinaten, personen die de stalname uitvoeren, enz.)

OPMERKING: De sediment kits zijn reeds gelabeld (code SXXXX) (de zip-lock stalname zak, het 50 mL falcon buisje FOR DRY SEDIMENT, en het 15 mL falcon buisje “PRESERVE”. Noteer deze code op het informatieblad van het.

Verzamel het sediment staal

- 2 Neem de steriele 60 mL cut-off spuit, die als mini-boor (mini-corer) voor het sediment zal dienen, en de ziplock stalname zak (**«FOR SEDIMENT COLLECTION»**) uit de kit.
- 3 Trek de zuiger van de spuit volledig uit.
- 4 Duw de spuitcilinder (niet de zuiger) verticaal in het sediment tot deze bijna vol is.
- 5 Open de ziplock zak, plaats de opening van de spuit boven de zak en druk voorzichtig de zuiger in om het sediment in de zak te brengen.
 - **OPMERKING:** Druk de zuiger niet volledig naar binnen, want de rubberen stopper kan uit de afgesneden rand komen.

- 6 **Verzamel in totaal 10 sedimentstalen** (sub-stalen) voor 1 stalname, door stap 3-6 te herhalen, binnen een straal van ongeveer 2 meter en plaats ze in dezelfde ziplockzak.
 - De stalnamepunten moeten gelijkaardige kenmerken hebben.
 - Verwijder overtollig water door voorzichtig op de zijkanten van de ziplockzak te drukken en sluit de zak goed af.
- 7 Breng de stalname zak met sediment hoger op het strand en verwijder eventueel achtergebleven overtollig water zoals beschreven in stap 6.

Extractie van eDNA uit het sediment

- 8 Open de cilindrische plastic container van 400 mL en vul deze met gedestilleerd water tot aan de eerste markering (200 mL).
- 9 Voeg al het witte poeder (fosfaat-zouten) uit het 1,5 mL Eppendorf-buisje met de **label "PS"** toe aan het water in de plastic container. Sluit het deksel goed en meng de inhoud enkele minuten door de container voorzichtig te schudden totdat het poeder volledig is opgelost.

Waarschuwing: Voeg het poeder geleidelijk toe door zachtjes op het buisje te tikken om klontering (aggregaten) te voorkomen, anders zal het poeder moeilijker en heel traag oplossen, vooral bij koude omstandigheden.

- 10 Meng het sediment in de zak goed door voorzichtig van buitenaf met de handen te wrijven en te kneden. Indien nodig, open de ziplockzak met het sediment en meng verder met het plastic lepeltje. **Let op** dat je het sediment niet aanraakt met je handschoenen.

- 11 Breng voorzichtig, met behulp van het lepeltje, een deel van het sediment over in de container tot het mengsel de tweede markering bereikt (400 mL) [totaal volume van buffer + sediment].

- 12 Sluit het deksel en **meng de oplossing voorzichtig gedurende 15–30 minuten** met de hand door de container meerdere keren om te keren.

Opmerking: sommige sedimenten (bijv. modder) lossen moeilijk op. Je mag hiervoor iets krachtiger schudden, maar overdrijf niet.

- 13 Laat de container een paar minuten rechtop staan zodat het sediment naar de bodem kan zakken.
- 14 Gebruik de **wegwerp Pasteur-pipet** om supernatant uit de container over te brengen in het 15 mL falcon buisje gelabelled "PRESERVE". Vul het buisje tot aan de **12 mL markering**. Sluit het buisje en meng zachtjes. Wees voorzichtig bij het opnemen van het supernatant zodat het bezonken sediment niet verstoord wordt.
- 15 Wikkel de dop van het falcon buisje in met parafilm om het goed af te sluiten.
- 16 Plaats (a) het informatieblad, (b) het "PRESERVE"-buisje en (c) het 50 mL "FOR DRY SEDIMENT"-buisje in de kleine ziplockzak waarin oorspronkelijk de spuit en andere materialen zaten. Bewaar ook de rest van het sediment in het stalname zakje (zie stap 19).
- 17 Gooi het resterende sediment en de buffer in de container op een geschikte manier weg (**NIET** het sediment dat nog in de ziplock stalname zak zit). Je mag de buffer in het riool wegspoelen en het sediment bij het restafval gooien.

Veld negatieve controle (blanco)

- 18 Op elke stalname locatie moet je een veldcontrole (blanco staal) uitvoeren, met een nieuw sediment stalname kit, als volgt: Vul de ziplock stalname zak (gelabeld «sediment») met gedestilleerd water en voer stappen 8-17 uit op dezelfde manier als bij de echte stalen (het is echter niet nodig om de oplossing 15-30 minuten te mengen zoals in stap 12; een paar minuten is voldoende).

Droog sediment voor granulometry

(niet meer voor burgers)

- 19 Zodra je terug bent in het laboratorium, haal je het resterende sediment uit de ziplock zak en breng je het over in een geschikte container (bijv. een vel aluminiumfolie of een brede glazen Petrischaal).
- 20 Droog het sediment in een droogoven op 60°C gedurende ongeveer 2 dagen, of totdat het volledig droog is.

Opmerking: Er zijn in dit stadium geen speciale voorzorgs-maatregelen nodig met betrekking tot contaminatie.

- 21 Wanneer het volledig droog is, vul je de **50 mL buis gemarkeerd met “For dry sediment”**, sluit je de dop goed af en plaats je het buisje terug in de stalname zak voor verzending. Let erop dat je de gelabelde 50 mL buis gebruikt die bij het specifieke staal hoort.

Verzending

- 22 Breng alle stalen zo snel mogelijk terug naar het VLIZ (Mariene Station Oostende).

Tot aan de verzending kun je de monsters bewaren bij 4°C of kamertemperatuur, op een propere plek en uit het licht.

VOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd elk contact (inademing, inslikken, huid- of oogcontact) met het witte poeder in het buisje “PS” (het bevat natriufosfaat monobasisch en natriumfosfaat dibasisch) en met de oplossing in het buisje “Buffer” (deze bevat SDS, EDTA, Trizma-base en NaCl).

Indien accidentele excessieve blootstelling wordt vermoed:

Bij inademing: zorg voor frisse lucht.

Bij contact met de huid: trek onmiddellijk alle besmette kleding uit. Spoel de huid af met water / neem een douche.

Bij contact met de ogen: spoel overvloedig met water. Verwijder contactlenzen.

Bij inslikken: laat het slachtoffer water drinken (maximaal twee glazen). Raadpleeg een arts bij onwel voelen.

Staalname Informatieblad

Staal ID (code): _____

Type staal:

- Water
- Sediment
- Water Negatieve Controle
- Sediment Negatieve Controle

Namen: _____

Email(s): _____

Locatie: _____

Coördinaten (in decimalen)

Lat: _____ Lon: _____

Datum-Uur: _____

Omgevingsdata

Water temperatuur (°C): _____

Is het zoutgehalte staal verzameld: YES NO

Zoutgehalte staal (indien gemeten) (ppt): _____

Sediment staal verzameld voor korelgrootte-analyse: YES NO

Voor Water staal

Volume Water gefiltreerd:

Hoeveel keer heb je met de 60 mL spuit moeten pompen: _____

Voor Sediment staal

Omcircel het type sediment dat je verzameld hebt:

Beschrijf je type omgeving (bijv. Strand dicht bij een golfbreker, strand dicht bij de haven, strand aan een natuurgebied enz.):
